

Conducere nouă la Centrul de Economie Montană

La CE-MONT performanța continuă!

În urma derulării concursului de director – interviu și susținerea proiectului managerial, noul **Director** al Centrului de Economie Montană din cadrul Academiei Române – Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" va fi domnul **Prof.univ.dr. CPR4 Ioan Surdu**. Decizia intră în vigoare de la 01.01.2026.

De asemenea, anunțăm că domnul **Prof.univ.dr. h.c. CP4 Rady Rey** rămâne **Director Onorific** al CE-MONT, continuând și susținând, în calitate de Director Fondator, performanțele viitoare ale CE-MONT.

Pe această cale, Colegiul de Redacție al Ziarului Viața Munților urează *Mult succes!* noului Director și Directorului Onorific din cadrul CE-MONT.

Potcoava Mountain Hideway la Târgul de Turism al României

*Dr.ec. CS R2 Brîndușa Covaci
Centrul de Economie Montană, CE-MONT,
al Institutului Național de Cercetări Economice
"Costin C. Kirițescu"/Academia Română
Prof.univ.dr. CBM International University,
CP R4 Pluridisciplinarity Center*

Sustenabilitatea, valorilor inestimabile, aferență arealul montan românesc se transpune adesea pe realități durabile, dezvoltate pe parcursul multor generații de munteni rezilienți în fața vicisitudinilor acestor regiuni. Pilonii științei și dezvoltării montane rămân neschimbați în spectrul sustenabilității generale. Pe lângă dimensiunea agro-silvo-pastorală, cu importanță definitorie în asigurarea dezvoltării montane și care se transpune în produsul montan, montanologia românească se susține inclusiv prin turism. Cunoscut prin multitudinea serviciilor și produselor montane, turismul românesc al zonelor de înaltă altitudine oferă multiple posibilități de valorificare superioară a arealului rural.

Târgul de Turism al României – Potcoava Mountain Hideway

În acest context, merită amintită derularea ediției de primăvară a Târgului de Turism al României, care va avea loc în perioada 12-15 februarie 2026 la Romexpo București (<https://romexpo.ro>, www.targuldeturism.ro) (figurile 1 și 2).

Figura 1. Poster al Târgului de Turism al României, ediția de primăvară

Sursa: <https://romexpo.ro>

Figura 2. Imagini privind Târgul de Turism al României
Sursa: www.google.com, www.youtube.com

La aceste târguri de turism se susțin exemplele dezvoltării montane românești prin turism.

O prezență importantă și constantă la Târgul de Turism al României o reprezintă grupul Hexol prin Potcoava Mountain Hideway (figura 3).

Figura 3. Potcoava Mountain Hideway la Târgul de Turism al României
Sursa: www.potcoava.ro

Potcoava Mountain Hideway (parte a grupului Hexol – care deține numeroase branduri online și cu prezență fizică, precum potcoava.ro, haidooksummercamps.ro, hranadelamunte.ro, nuntalamunte.ro), afacere montană situată în Runcu Dâmbovița (figura 4), se prezintă drept

model autentic tradițional de ecoturism și cultură hipologică montană. Acest agribusiness se poate constitui în model pentru numeroși fermieri și antreprenori montani.

Potcoava Mountain Hideway – exemplu de turism și agribusiness românesc

Noutatea și specificul acestui agribusiness montan constau în oferta hipologică diversificată (figura 5). În decursul timpului, dimensiunea agro-silvo-pastorală din România a evidențiat numeroase forme de sustenabilitate prin sectoare terțiare și cuaternare (precum turism, tehnică și tehnologie montane), efectivele cabaline reprezentând una dintre cele mai eficiente variante de sustenabilitate a sectoarelor primare și secundare (agricultură și industrie montane) ale economiei montane. Profitabilitatea afacerii montane Potcoava Mountain Hideway s-a dezvoltat considerabil în ultimii zece ani (2025/2016), în general pe fondul dezvoltării activităților conexe grupului Hexol, în particular pe asigurarea sustenabilității ecoturismului prin herghelia acestuia (dezvoltată în ultimii doi ani).

Articolul propune cititorilor – în special fermierilor – urmarea acestui model, prin dezvoltarea activităților conexe pe tiparul prezentat. Sustenabilitatea activităților agro-rurale românești poate fi asigurată prin numeroase activități care să producă randament economic superior activităților de bază. Investițiile minime în dezvoltarea unor infrastructuri conexe activităților din economia montană primară se pot regăsi valorificate exponențial prin activitățile economiei terțiare și cuaternare.

Figura 4. Crâmpci din arealul montan Runcu Dâmbovița în care se situează Potcoava Mountain Hideway
Sursa: <https://calatorinbascheti.ro>

Potcoava Mountain Hideway își diversifică permanent activitatea, inovativitatea afacerii oferind multiple variante de succes antreprenorial. De asemenea, grupul țintă al afacerii se modifică continuu, evidențiind importanța schimburilor de bune practici și lecții învățate la nivelul antreprenorilor montani. Fie că se face referire la exploatații agricole mici, fie la antreprenori cu cifră de

afacere mare – precum Potcoava Mountain Hideway – se remarcă necesitatea împletirilor activităților agro-rurale de bază cu alte inovații antreprenoriale. Acest model se prezintă drept pretabil pentru toate agribusiness-urile care nu reușesc să își asigure sustenabilitatea din activitatea agro-rurală aferentă economiei montane primare.

Figura 5. Lecție de călărie oferită de Potcoava Mountain Hideway în arealul montan Runcu Dâmbovița
Sursa: <https://calatorinbascheti.ro>

Exemplele demne de urmat oferite de acest antreprenor constau în extinderea promovării afacerii proprii prin includerea în ecoturism a familiilor – parte integrantă a pedagogiei zootehnice montane, precum și a echipelor provenite din diferite afaceri – componentă integrată a constuirii și întăririi spiritului coeziv al angajaților. Diferența reușitei în afaceri, în special montane în care arealul poate fi uneori defavorizant, constă în crearea de soluții inovative destinate diferitelor grupuri sociale. Portofoliul Potcoava Mountain Hideway din ultimii ani vizează asigurarea unor tabere pentru copii – Haidook Summer Camps, sejururi de familie și final de săptămână cu tematici atrăgătoare, nunți la munte și evenimente similare, evenimente cu specific tematic – Potcoava Corporate și Horse Dream România, tururi montane ghidate – Ride Wild Carpathia. Cea mai importantă coordonată a acestei afaceri o reprezintă produsul montan, care asigură sustenabilitatea celorlalte sectoare economice în care se implică grupul Hexol. Atenția se concentrează pe hrana de la munte, în special pe lăptărie și băcănie specifice.

Urmare a soluțiilor inovative antreprenoriale practicate, Potcoava Mountain Hideway a avut în 2025 o cifră de afaceri de 44038400 lei, cu 17% mai mult decât în 2024 (www.agerpres.ro, <https://www.mediafax.ro>).

Comparativ cu 2016, în 2024 cifra de afaceri a crescut de peste cinci ori, reprezentând 508% cifră de afaceri în 2024 (3379369 lei) comparativ cu 2016 (664984 lei) (date prelucrate de pe <https://listafirme.ro>) (figura 6).

Creșterea s-a realizat doar parțial pe fondul creșterii gradului de angajabilitate, care s-a cifrat doar la un procent de 210% (2024/2014). Gradul de intensitate dintre creșterea cifrei de afaceri și creșterea gradului de

angajabilitate arată că cifra de afaceri nu a crescut în același ritm cu gradul de angajabilitate, proporția fiind de aproximativ 2 la 1 (508% – 210 %).

Figura 6. Cifra de afaceri a grupului Hexol – Potcoava Mountain Hideway

Sursa: Prelucrare autori conform datelor postate pe <https://listafirme.ro> și <https://www.mediafax.ro>

În aceste condiții merită studiată corelația între cifra de afaceri și gradul de angajabilitate prin prisma coeficientului Pearson. Corelația dintre creșterea cifrei de afaceri și a gradului de angajabilitate prezintă corelație pozitivă slabă, cifrându-se la 0,72 (corelație aflată în partea superioară a intervalului, ceea ce înseamnă că mai puțini angajați ar prezenta lipsă de corelație – peste 1 nemaexistând corelație).

Coeficientul de corelație se calculează, în general, pe baza formulei Pearson (ecuația 1).

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}} \quad (1)$$

Sursa: <https://vsni.co.uk>

x_i = valorile primei variabile (cifra de afaceri)

y_i = valorile celei de-a doua variabile (număr angajați)

\bar{x} = media valorilor x

\bar{y} = media valorilor y

Σ = suma tuturor observațiilor

În speță, coeficientul Pearson specific acestei lucrări s-a calculat în baza formei simplificate (ecuația 2 reprezintă formula efectivă simplificată de calcul).

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}} \quad (2)$$

Sursa: <https://vsni.co.uk>

n = numărul observațiilor (în acest caz, 9 ani)

unde r=1 - corelație pozitivă perfectă, r=-1 - corelație negativă perfectă și r=0 - fără corelație liniară; în afara intervalului corelația nu există.

Corelația dintre creșterea cifrei de afaceri/profitului net, în raport cu creșterea gradului de angajabilitate, prezintă importanță în condițiile depopulării munților României. În zonele montane se regăesc din ce în ce mai puțini locuitori, majoritatea migrând spre zonele de joasă altitudine sau spre alte țări.

Antreprenorii care reușesc să se dezvolte în condiții de corelație slabă între creșterea cifrei de afaceri și creșterea gradului de angajabilitate, precum Potcoava Mountain Hideway, se prezintă drept modele antreprenoriale montane de succes.

Agrobusiness-urile montane de succes prezintă importanță inclusiv în contextul creșterii exponențiale a efectelor globale ale tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, pe fondul robotizării și ascensiunii inteligenței artificiale.

Astfel, antreprenorii montani globali, dar în special din România, trebuie să se alinieze la dezvoltarea proprie în condițiile noilor contexte socio-culturale și tehnologice.

Provocările antreprenoriatului montan românesc necesită soluții inovative superioare altor zone sau țări. Modelul Potcoava Mountain Hideway prezintă importanță în tabloul general antreprenorial montan românesc, fiind demn de urmat pentru turism și agribusiness.

Referințe:

- <https://agerpres.ro/ots/potcoava-mountain-hideaway-experiente-autentice-si-cu-sens-la-targul-de-turism-al-romaniei-2026--659456>
- <https://calatorinbascheti.ro/top-10-cele-mai-spectaculoase-pensiuni-child-friendly-din-romania-pentru-o-vacanta-de-vis-cu-cei-mici/>
- <https://www.facebook.com/potcoava.ro/>
- <https://www.google.com>
- www.haidooksummercamps.ro
- www.hranadelamunte.ro
- <https://listafirme.ro/pensiunea-potcoava-srl-28060142/>
- <https://www.mediafax.ro/comunicate/anul-2025-confirma-directia-solida-de-crestere-a-companiei-hexol-23692352>
- www.nuntalamunte.ro
- www.potcoava.ro
- <https://romexpo.ro/2026/01/15/ttr-i-2026-punctul-de-plecare-pentru-vacantele-de-vara-ale-acestui-an/>
- <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/pearson-correlation>
- www.targuldeturism.ro
- <https://vsni.co.uk/pearson-correlation-vs-simple-linear-regression-2/>